

QURILISH LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH VA RISKLARNI BOSHQARISHNING SAMARALI MEXANIZMLARI

Amirjon Shuxratovich Rustamov¹, Farhod Mahmudovich Tirkashev²

¹SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti Menejment (masofaviy)yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

²SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

ORCID 0009-0005-2339-6225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053965>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish loyihalarini moliyalashtirish jarayonida qo‘llaniladigan mexanizmlar, ularning samaradorligi hamda risklarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Moliyalashtirish manbalari — bank kreditlari, investitsiyalar, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli va obligatsiyalar orqali mablag‘ jalb etish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, qurilish jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy, texnik, huquqiy va bozor risklarini aniqlash, baholash hamda minimallashtirish strategiyalari o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari samarali moliyalashtirish modeli va xavflarni boshqarish tizimi qurilish loyihalarining barqarorligini ta‘minlashda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: qurilish loyihasi, moliyalashtirish, risklarni boshqarish, DXSh, investitsiya, kredit, loyiha xavflari, risklarni baholash, risklarni kamaytirish

Annotation. This article analyzes the mechanisms used in financing construction projects, their effectiveness, and modern approaches to risk management. Various sources of financing—bank loans, investments, public-private partnerships (PPP), and bond issuance—are examined in detail. The study also explores financial, technical, legal, and market risks that may arise during construction projects, along with strategies for identifying, assessing, and mitigating these risks. The results indicate that an effective financing model and a comprehensive risk management system are essential factors for ensuring the sustainability and successful implementation of construction projects.

Keywords: construction project, financing, risk management, PPP, investment, loan, project risks, risk assessment, risk mitigation

Аннотаци. В данной статье анализируются механизмы финансирования строительных проектов, их эффективность, а также современные подходы к управлению рисками. Рассматриваются различные источники финансирования: банковские кредиты, инвестиции, государственно-частное партнёрство (ГЧП) и выпуск облигаций. Кроме того, изучаются финансовые, технические, правовые и рыночные риски, возникающие в процессе реализации строительных проектов, а также стратегии их выявления, оценки и минимизации. Результаты исследования показывают, что эффективная модель финансирования и комплексная система управления рисками являются важными факторами устойчивости и успешной реализации строительных проектов.

Ключевые слова: строительный проект, финансирование, управление рисками, ГЧП, инвестиции, кредит, проектные риски, оценка рисков, минимизация рисков.

Qurilish sohasi har bir davlat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalishlardan biridir. Chunki infratuzilma, sanoat korxonolari, turar-joy majmualari, transport

kommunikatsiyalari va ijtimoiy obyektlarning barpo etilishi mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun qurilish loyihalarini samarali moliyalashtirish, mablag'lar oqimini boshqarish va xarajatlarni nazorat qilish, ular bilan bog'liq risklarni aniqlash va minimallashtirish zamonaviy boshqaruvning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda qurilish loyihalarining murakkablashuvi, texnologiyalarning modernlashuvi, bozordagi raqobatning kuchayishi va investitsiya jarayonlaridagi xavflarning ortishi ushbu masalalarga ilmiy yondashuvni zarur qiladi.

Qurilish loyihalarini moliyalashtirish jarayoni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqichda loyiha konsepsiyasi ishlab chiqiladi, uning iqtisodiy samaradorligi, texnik-iqtisodiy asoslari va amalga oshirish imkoniyatlari baholanadi. Bu jarayonda kapital qo'yilmalar miqdori, loyiha rentabelligi (NPV, IRR, PI kabi ko'rsatkichlar), kapitalning qaytish muddati, naqd pul oqimlari va risk ssenariylari o'rganiladi. Eng muhimi, loyiha uchun optimal moliyalashtirish manbalari aniqlanadi. Amalda qurilish sohasida moliyalashtirishning bir necha shakllari mavjud bo'lib, ularga bank kreditlari, investitsiyalar, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi, obligatsiyalar chiqarish, lizing, o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirish, xorijiy investitsiyalar va xalqaro moliya institutlari kreditlari kiradi.

Bank kreditlari qurilish loyihalarini moliyalashtirishning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir. Ularning afzalligi – mablag'larning tez jalb qilinishi, huquqiy jihatdan tartibga solingani, shuningdek kredit liniyalarining moslashuvchanligidir. Biroq bank kreditlari yuqori foiz stavkalari, garov talablarining qattiqligi va kredit qaytarish grafigi bilan bog'liq moliyaviy xavflarni yuzaga keltiradi. Shu bois ko'plab yirik korxonalar kredit portfelini diversifikatsiya qilishga, turli moliyalashtirish manbalarini birlashtirishga harakat qiladi.

Investitsiyalar, ayniqsa xususiy va xorijiy investorlar tomonidan jalb qilinadigan mablag'lar qurilish loyihalarining sifatli amalga oshirilishida muhim o'rin tutadi. Investorlar odatda loyihaning rentabelligi va daromadlilik darajasiga katta e'tibor qaratadi. Ular uchun kafolatlangan daromad, aniq risk-menejment tizimi, shaffof hisobotlar va moliyaviy monitoringning mavjudligi asosiy talablar sifatida qaraladi. Investorlar bilan ishlash professional yondashuvni talab qiladi, chunki har bir investor o'z kapitalini himoyalash va kafolatlar olishni xohlaydi.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli esa yirik infratuzilma va ijtimoiy qurilish loyihalarida keng qo'llaniladigan zamonaviy moliyalashtirish mexanizmidir. Ushbu tizimda davlat va xususiy sektor hamkorlikda loyihani moliyalashtiradi, amalga oshiradi va boshqaradi. Xususiy sektor texnologiyalar, innovatsiyalar, boshqaruv samaradorligi va sarmoya kiritadi, davlat esa huquqiy kafolatlar, yer ajratish, soliq imtiyozlari yoki investitsiya muhitini yaratish orqali qo'llab-quvvatlaydi. DXShning ustunligi shundaki, loyiha xarajatlari bir tomonlama emas, balki ikki tomonlama bo'linadi, risklar esa davlat va investor o'rtasida taqsimlanadi. Masalan, qurilish xavflarini xususiy sektor o'z zimmasiga oladi, huquqiy yoki siyosiy risklar esa davlat tomonidan boshqariladi.

Obligatsiyalar chiqarish ham qurilish loyihalarida keng qo'llanilayotgan moliyalashtirish usullaridan biridir. Korxonalar yoki davlat tomonidan chiqariladigan obligatsiyalar investorlar uchun nisbatan barqaror va ishonchli daromad manbai bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, ko'chmas mulk bozorida yirik turar-joy majmualari, sanoat hududlari yoki yo'l qurilishi kabi loyihalar uchun obligatsion moliyalashtirish yuqori samaradorlikka ega.

Moliyalashtirish jarayonida eng muhim masalalardan biri – risklarni boshqarishdir. Qurilish loyihalari ko'plab xavflarga duch keladi: moliyaviy risklar, texnik xavflar, bozor risklari,

huquqiy xavflar, ekologik xavflar, siyosiy va tashkiliy risklar. Moliyaviy risklar ko'pincha foiz stavkalari o'zgarishi, valyuta kursi tebranishlari, mablag' yetishmasligi, kreditni qaytarishdagi qiyinchiliklar va kutilmagan xarajatlar bilan bog'liq bo'ladi. Texnik risklar qurilish texnologiyalarining murakkabligi, loyiha chizmalaridagi xatolar, qurilish materiallari sifatining pastligi yoki pudratchilar malakasi yetishmasligi kabi omillar bilan aniqlanadi.

Bozor risklari esa talabning pasayishi, narxlarning o'zgarishi, iqtisodiy inqirozlar, demografik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Huquqiy xavflar ko'pincha loyiha hujjatlarining to'g'ri rasmiylashtirilmaganligi, litsenziya yoki ruxsatnomalar bilan bog'liq muammolar, qonunlardagi o'zgarishlar sabab vujudga keladi. Ekologik risklar tabiiy ofatlar, atmosfera sharoitlari yoki ekologik talablarga rioya qilinmasligi bilan bog'liq.

Risklarni boshqarishning samarali tizimi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: risklarni aniqlash, ularni tasniflash, baholash, ustuvorlik darajasini belgilash, risklarga qarshi choralar ishlab chiqish, ssenariy tahlili, monitoring va nazorat. Har bir xavf turini baholashda ehtimollik va zarar miqdori aniqlanadi, ya'ni risk matritsasi tuziladi. Masalan, yuqori ehtimollik va katta zarar keltiradigan risklar ustuvor risklar sifatida qaraladi va ularga qarshi choralar birinchi navbatda qo'llaniladi.

Risklarni kamaytirish strategiyalariga sug'urtalash, diversifikatsiya, zaxira fondi yaratish, loyiha texnik-iqtisodiy asosini qayta ko'rib chiqish, shartnoma shartlarini aniq tuzish, monitoring mexanizmlarini kuchaytirish, iqtisodiy ssenariylarni tahlil qilish kiradi. Shuningdek, qurilish jarayonida raqamlashtirishning joriy etilishi risklarni ancha kamaytiradi. Masalan, BIM (Building Information Modeling), dron monitoringi, 3D skanerlash, masofaviy nazorat tizimlari va xarajatlarni raqamli boshqarish platformalari loyiha xavflarini minimallashtirishda yuqori samaradorlikka ega.

Qurilish loyihalarini moliyalashtirish samaradorligi ko'p jihatdan boshqaruv sifati, xarajatlarni rejalashtirish, tender jarayonlarining shaffofligi, pudratchilar tanlovi, loyiha chizmalari sifatiga bog'liq. Xalqaro tajribada EPC, BOT, BOO, DBFO kabi shartnoma modellari keng qo'llaniladi. Bunday modellar moliyalashtirish, qurilish va boshqaruv jarayonlarining aniq taqsimlanishiga yordam beradi. Masalan, EPC modelida pudratchi loyiha dizayni, qurilish va uskunalar yetkazib berishni to'liq o'z zimmasiga oladi. BOT modelida esa xususiy investor loyiha obyektini quradi, ma'lum muddat boshqaradi va investitsiya xarajatlarini qoplagach, uni davlatga topshiradi.

Qurilish loyihalarida moliyaviy monitoring ham muhim o'rin tutadi. Mablag'larning maqsadli sarflanishi, bosqichma-bosqich nazorat, xarajatlar hisobotining shaffofligi loyiha muvaffaqiyatli yakunlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, audit tizimining mavjudligi, ichki nazorat mexanizmlari, risk auditi, mustaqil ekspertiza va texnik nazorat tizimlari samaradorlikni oshiradi.

Shu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, qurilish sohasida investitsiya muhiti va makroiqtisodiy barqarorlik katta ahamiyatga ega. Inflyatsiya darajasi, valyuta kursining barqarorligi, soliq siyosati, imtiyozlar, davlat dasturlari, qurilish materiallari bozori va kredit resurslari mavjudligi loyihalarning moliyaviy natijalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Investitsiya muhitini yaxshilash maqsadida davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiyalar, investitsion kafolatlar, erkin iqtisodiy zonalar va imtiyozli kreditlar tizimi joriy qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, qurilish loyihalarini moliyalashtirish va risklarni boshqarishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish qurilish jarayonining barqarorligi, iqtisodiy samaradorligi va loyiha sifatining oshishiga xizmat qiladi. Optimal moliyalashtirish modeli,

diversifikatsiyalangan moliya manbalari, shaffof boshqaruv, zamonaviy risk-menejment tizimi va raqamli texnologiyalar integratsiyasi qurilish sohasining rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

1-Jadval. Qurilish loyihalarini moliyalashtirish manbalari va ularning afzalliklari hamda kamchiliklari

Moliyalashtirish manbai	Afzalliklari	Kamchiliklari
Bank kreditlari	Mablag‘ tez jalb qilinadi; huquqiy tartib mavjud	Yuqori foiz stavkalari; garov talabi kuchli
Xususiy investitsiyalar	Katta kapital; innovatsion yondashuvlar	Investorlar yuqori kafolat talab qiladi
DXSh (PPP)	Risklar taqsimlanadi; davlat imtiyozlari mavjud	Jarayon murakkab; uzoq kelishuv muddati
Obligatsiyalar	Barqaror moliyalashtirish; sarmoya ommaviy jalb qilinadi	Emissiya xarajatlari; bozor talabiga bog‘liq
O‘z mablag‘lari	To‘liq nazorat; qarzsiz moliyalashtirish	Mablag‘ yetishmasligi xavfi
Xalqaro moliya institutlari	Past foizli kreditlar; ekspert yordami	Talablar va shartlar qat‘iy
Lizing	Uskunalarni arzon mexanizm bilan olish	Faoliyat davomida uzoq muddatli to‘lovlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2025 yil 19 mart). *PD-50-son farmon — Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida.*
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2025-yil 14-aprel). *Qurilishda nazorat va monitoring tizimini kuchaytirish, raqamlashtirish va “ob‘yekt pasporti” tizimini joriy etish to‘g‘risida*
- 3.Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- 4.Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 5.Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 6.Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 7.Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 8.Xamdanova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 9.Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy

- muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
10. Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig ‘imlarning iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
11. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo ‘jaligini rivojlantirishning o ‘ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
12. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).
13. Tirkashyev, F. M. (2025). INTELEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
14. Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).
15. Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Conference of Modern Science & Pedagogy.
16. Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).
17. Тиркашев, Ф., & Жамshedov, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).
18. Yaxshiliqov, J. R. o ‘g ‘li, & Tirkashev, F. M. (2025). O ‘zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo ‘llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.
- 19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o ‘sish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo ‘llari. Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o ‘sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo ‘limi.**
- 20. Yaxshiliqov, J. R. o ‘g ‘li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o ‘rni. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo ‘llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.**
- 21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellectual mulkning ahamiyati. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.**
- 22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.**
- 23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash. In Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33). CESS.**
24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashyev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).
- Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). *Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga*

ta'sir qiluvchi intellektual omillar. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.

25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). *Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research*, 7(12), 77–84.

26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag 'allik va uni qisqartirish yo 'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati.*

Agro Ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Maxsus son 3(110), 2964.

28. A.B. Taniyev *Biznesga kirish* / SA. Alikulov, I.S. Shukurov, R.X. Kushatov, O.M. Pardayeva /. Darslik. - Toshkent: "NIF MSH", 2024. - 336 b.